

PREVALÊNCIA E FATORES DETERMINANTES DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.10116703

Thaís Thamyres de Souza Maciel

Graduanda em Nutrição, Faculdade UNOPAR Anhanguera campus Muriaé, e-mail:

thaisbreno28@gmail.com

Carla Gravel da Costa Osta

*Nutricionista. Mestranda em Ciência e Tecnologia em Leite e Derivados -
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Professora do curso de nutrição -*

*Centro Universitário FAMINAS, campus Muriaé-MG - Faculdade UNOPAR
Anhanguera campus Muriaé, email: carla.osta@professor.faminas.edu.br, ID*

Lattes:1646379984744938.

Rosângela Simões Gonçalves

*Nutricionista. Doutoranda em Ciências da Saúde. Mestra em Biotecnologia em
Saúde Humana e Animal. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do
Adolescente - FIOCRUZ-RJ, e-mail: rosangelasimoes.hu@gmail.com, ID Lattes:*

1184127716020028.

Vagner César da Silva

*Nutricionista. Mestrando em Ciência e Tecnologia de Alimentos - Ifsudeste MG,
campus Rio Pomba, e-mail: vagner@vasnutri.com.br, ID Lattes: 2333689913777439.*

RESUMO

A anemia ferropriva tem sido um importante problema de saúde pública no Brasil. De acordo com dados disponíveis até 2022, a prevalência dessa condição é, especialmente entre grupos vulneráveis, como crianças, gestantes e mulheres em idade fértil. A escassez de ferro na dieta e a falta de acesso a alimentos enriquecidos e suplementos contribuem para a disseminação desse quadro no país. Além disso, essa condição pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças, bem como aumentar os riscos de complicações durante a gravidez sendo fundamental que políticas de saúde sejam implementadas visando à prevenção e tratamento

adequado dessa condição a fim de melhorar a qualidade de vida da população brasileira e reduzir os impactos socioeconômicos associados à anemia ferropriva. Diante disso, essa revisão de literatura teve por objetivo identificar a prevalência, as principais causas e os fatores de risco associados no desenvolvimento da anemia ferropriva em crianças de 0 a 5 anos de idade.

Palavras-chave: Biodisponibilidade; Deficiência de ferro; Ferritina; Hemoglobina; Idade pré-escolar.

ABSTRACT

Iron deficiency anemia has been a major public health problem in Brazil. According to data available until 2022, the prevalence of this condition is especially among vulnerable groups, such as children, pregnant women and women of childbearing age. The scarcity of iron in the diet and the lack of access to enriched foods and supplements contribute to the spread of this condition in the country. In addition, this condition can compromise the cognitive and physical development of children, as well as increase the risk of complications during pregnancy, and it is essential that health policies be implemented aimed at the prevention and adequate treatment of this condition in order to improve the quality of life of the Brazilian population and reduce the socioeconomic impacts associated with iron deficiency anemia. Therefore, this literature review aimed to identify the prevalence, the main causes and the risk factors associated with the development of iron deficiency anemia in children aged 0 to 5 years.

Keywords: Bioavailability; Iron deficiency; Ferritin; Hemoglobin; Preschool age.

INTRODUÇÃO

A anemia é definida como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, resultante da carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja qual for a causa dessa deficiência (BRASIL, 2015). Segundo Rezende e Junior (2022), as anemias podem ser causadas por deficiência de nutrientes como ferro, zinco, vitamina B12 e proteína. Nesse aspecto, valores de hemoglobina inferiores a 13 g/dL para homens, 12 g/dL para mulheres e 11 g/dL para crianças, são indicativos de anemia (AMARANTE *et al.*, 2017).

A deficiência de ferro é a carência de maior prevalência nos casos de anemia no mundo. Há uma estimativa de mais de dois bilhões de pessoas acometidas pela anemia, das quais, aproximadamente 27% a 50% são acometidas por deficiência de ferro (FISBERG *et al.*, 2018). Crianças e mulheres são as mais afetadas pela Anemia Ferropriva (AF). Nesse sentido, estima-se que gestantes e pré-escolares de países desenvolvidos apresentam anemia por deficiência de ferro havendo diferença notável da prevalência em crianças nas diferentes partes do mundo (LOPES *et al.*, 2019). De

acordo com Justino (2017) a prevalência de AF no Brasil em crianças de 0 a 10 anos foi de 41%, dentre elas, o maior percentual dos casos foram de crianças em fase pré-escolar.

A AF tem sido um importante problema de saúde pública no Brasil. A prevalência dessa condição é, especialmente entre grupos vulneráveis, como crianças, gestantes e mulheres em idade fértil. A escassez de ferro na dieta e a falta de acesso a alimentos enriquecidos e suplementos contribuem para a disseminação desse quadro no país. Além disso, essa condição pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e físico das crianças, bem como aumentar os riscos de complicações durante a gravidez sendo fundamental que políticas de saúde sejam implementadas visando à prevenção e tratamento adequado dessa condição, a fim de melhorar a qualidade de vida da população brasileira e reduzir os impactos socioeconômicos associados à anemia ferropriva (BRASIL, 2022).

Levando em consideração a incidência epidemiológica, a AF configura um sério problema para a prática clínica e de grande impacto socioeconômico. Quanto ao primeiro aspecto, a AF vem associada a outras doenças podendo interferir na homeostase de vários sistemas orgânicos. Já na questão socioeconômica, a doença acarreta altos custos para o setor público e privado de saúde. As consequências a longo prazo pode interferir no funcionamento cognitivo, na capacidade física, na atividade da glândula tireóide, na regulação da temperatura corporal e no sistema imunológico, deixando o indivíduo propenso a riscos de infecções (REZENDE; JUNIOR, 2022; SANTIS, 2019).

As crianças menores de cinco anos são um grupo propenso à deficiência de ferro, pois a necessidade desse mineral aumenta de acordo com a taxa de crescimento (LOPES *et al.*, 2019). Nesse sentido a alta prevalência da AF na infância se deve a três fatores: às reservas de ferro ao nascer, a velocidade de crescimento e o balanço entre a ingestão e as perdas do mineral. Ao nascer, a criança tem em média 500mg de ferro, enquanto um adulto apresenta cerca de 5 gramas. Para que essa diferença seja balanceada, até os quinze primeiros anos de vida, o indivíduo deve absorver uma média de 1 grama por dia de ferro, contabilizando uma pequena quantidade no balanceamento das perdas.

Os estoques de ferro são geralmente suficientes nos primeiros seis e nove meses de vida em bebês à termo e, naqueles de baixo peso ou com perda sanguínea, os armazenamentos podem ser exauridos precocemente e as fontes dietéticas tornam

necessárias (BRASIL, 2015). Devido a este ato, implementou-se a adição de ferro e de ácido fólico, em farinhas de trigo e de milho consumidas no Brasil, a fim de reduzir as taxas desse problema de saúde pública (CARVALHO *et al.*, 2010).

O diagnóstico da AF se baseia na história clínica, avaliação física e exames laboratoriais complementares. Crianças com quadro anêmico são geralmente assintomáticas, por isso, o diagnóstico clínico requer uma anamnese detalhada (MERINO, 2012). Além do hemograma, outros exames laboratoriais podem ser realizados a fim de refletir diferentes aspectos do metabolismo do ferro, como o seu armazenamento (ferritina) e seu transporte (dosagens de transferrina, índice de saturação da transferrina, protoporfirina eritrocitária livre e do receptor de transferrina) (AMARANTE *et al.*, 2017).

O ferro é essencial na formação da hemoglobina. Pode ser adquirido através da ingestão de alimentos de origem animal (carnes vermelhas, vísceras e ovos) e vegetal (verduras de coloração verde escura, feijão, soja, entre outros). Para tanto, precisa ser evidenciado a capacidade do organismo em aproveitá-lo, o que determina a sua biodisponibilidade (REZENDE; JUNIOR, 2022).

Mediante esse cenário, este estudo teve como objetivo identificar a prevalência, as principais causas e os fatores de risco associados no desenvolvimento da anemia ferropriva em crianças de 0 a 5 anos de idade.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão narrativa desenvolvida através de uma abordagem qualitativa com o tipo de pesquisa descritiva, tendo como base de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE/PUBMED), Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto (Oasisbr) com base em estudos publicados entre 2018 e 2022 utilizando-se os seguintes descritores: “Anemia ferropriva”; “Biodisponibilidade”; “Deficiência de ferro”; “Ferritina”; “Hemoglobina” e “Idade pré-escolar”. Foram adotados os seguintes critérios de exclusão: trabalhos que não corresponderam ao objetivo da pesquisa, os que não estavam disponibilizados na íntegra ou que estavam fora do período temporal demarcado como aqueles que abordavam diferentes tipos de carências nutricionais, anemias de outras etiologias e os que abordavam a anemia ferropriva em outras faixas etárias que não a

classificação de 0 a 5 anos. Os critérios de inclusão foram representados pelos artigos originais que obtiveram foco no eixo temático publicados nos idiomas inglês e português. A pesquisa foi realizada no intervalo de tempo de julho a setembro de 2023. Foram identificados e selecionados 53 artigos referentes à pesquisa. Após a adoção dos critérios para exclusão, 20 trabalhos se enquadraram adequadamente à proposta do presente artigo. Os dados dos estudos foram sistematizados evidenciando a análise descritiva para gerar entendimentos sobre a prevalência, causas e os fatores de risco associados no desenvolvimento da anemia ferropriva.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Causas e consequências da anemia ferropriva em crianças na idade pré-escolar no Brasil

A anemia ferropriva em crianças na idade pré-escolar é uma questão preocupante no Brasil devido a diversas causas e suas consequências adversas. A hemoglobina é uma proteína essencial encontrada nas células vermelhas do sangue, responsável por transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Quando essa deficiência de ferro compromete a produção de hemoglobina, a capacidade do corpo de transportar oxigênio fica prejudicada, levando a uma série de impactos na saúde das crianças. A deficiência de ferro geralmente ocorre devido a uma dieta pobre em alimentos ricos em ferro, o que é comum em famílias de baixa renda e comunidades desfavorecidas. Além disso, a prevalência de infecções parasitárias e outras doenças infecciosas pode agravar o quadro, prejudicando a absorção do ferro pelo organismo (BRASIL, 2022).

As consequências dessa condição são variadas, podendo incluir atraso no desenvolvimento cognitivo, dificuldades de aprendizagem, comprometimento do sistema imunológico e aumento do risco de morbimortalidade. A falta de oxigênio pode afetar o desenvolvimento do cérebro prejudicando a capacidade de aprendizado, concentração e coordenação motora (REZENDE; JUNIOR, 2022). Crianças anêmicas muitas vezes apresentam fadiga excessiva e cansaço, o que pode impactar suas atividades diárias, brincadeiras e interações sociais podendo se tornar menos ativas e menos engajadas em suas atividades cotidianas. Além disso, crianças anêmicas podem se sentir mais irritadas, apáticas e emocionalmente instáveis devido à falta de oxigênio necessário para o funcionamento adequado do cérebro podendo afetar suas

interações sociais e relacionamentos com outras crianças e adultos (LOPES *et al.*, 2019).

Para combater esse problema, é essencial implementar políticas públicas que promovam o acesso a uma alimentação adequada e balanceada, bem como o fornecimento de suplementação de ferro e a realização de campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e tratamento da anemia ferropriva em crianças pré-escolares (BRASIL, 2022).

Tabela 1 – Distribuição dos fatores etiológicos da anemia ferropriva infantil

FATORES ETIOLÓGICOS DA ANEMIA FERROPRIVA INFANTIL	
Biológicos	Inibidores da absorção de ferro, doenças respiratórias, tempo de gestação, idade materna, peso ao nascer, sexo, perca sanguínea exacerbada, crescimento acelerado.
Sociodemográficos	Renda familiar baixa, qualidade da água consumida, escolaridade materna, condições residenciais, benefício social, quantidade de moradores em uma residência, doenças infectoparasitárias, tempo de duração na creche.
Nutricionais	Chás, quantidade insuficiente de ferro consumida na dieta, aleitamento artificial com leite de vaca, alimentação escassa de frutas e hortaliças, presença de agentes inibidores e/ou reduzida presença de agentes facilitadores na dieta.
Ambientais	Área geográfica, saneamento precário

Fonte: Rezende; Junior (2022)

Quadro 1 – Distribuição das consequências ocasionadas pela anemia ferropriva

FATORES CONSEQUENTES DA ANEMIA FERROPRIVA INFANTIL
Alterações na pele Alterações gastrointestinais Baixo peso Perda de apetite Adinamia Diminuição da imunidade Alterações na função cerebral Retardo no desenvolvimento físico

Fonte: Rezende; Junior (2022)

Prevalência da anemia ferropriva

A alta prevalência da AF entre crianças de 0 a 5 anos de idade representa uma preocupação para profissionais de saúde e gestores públicos. A prevalência dessa condição nessa faixa etária é um reflexo das complexas interações entre fatores biológicos, nutricionais, socioeconômicos e de acesso a cuidados de saúde inadequados. Compreender a magnitude desse problema é essencial para implementar estratégias eficazes de prevenção e intervenção (BRASI, 2022).

A prevalência global de AF em crianças de 6 a 59 meses de idade (uma faixa etária que engloba o grupo de 0 a 5 anos) era estimada em torno de 40% pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo dados Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) constataram que 20,9% das crianças menores de 5 anos apresentavam a doença, ou seja, aproximadamente 3 milhões de crianças brasileiras. A prevalência de anemia em mulheres no país também é elevada: cerca de 29,4% (BRASIL, 2022). No entanto, vale ressaltar que nem todos esses casos de anemia são causados especificamente por deficiência de ferro, já que existem outras causas possíveis de anemia (REZENDE; JUNIOR, 2022).

A prevalência da AF pode variar amplamente entre os países e regiões, sendo alta em áreas com condições socioeconômicas desfavoráveis, acesso limitado a alimentos ricos em ferro e cuidados de saúde precários. Crianças que crescem em ambientes onde a oferta de alimentos variados e nutritivos é limitada têm maior probabilidade de desenvolver anemia ferropriva devido à ingestão inadequada de ferro. Além disso, práticas alimentares inadequadas, como a falta de diversidade na dieta ou a introdução tardia de alimentos sólidos ricos em ferro, podem contribuir para a ocorrência dessa condição. A amamentação exclusiva até os seis meses de idade, embora seja benéfica, também pode resultar em deficiência de ferro quando não é complementada por fontes apropriadas desse mineral (AMARANTE *et al.*, 2017).

Para enfrentar esse desafio, é essencial que medidas de prevenção e tratamento sejam implementadas de forma abrangente e coordenada. Programas de educação alimentar, voltados para pais e cuidadores, podem ajudar a promover uma dieta adequada e rica em ferro para as crianças. Além disso, é importante garantir o acesso a suplementos de ferro de qualidade e aprimorar os serviços de saúde para o diagnóstico e tratamento precoces da anemia ferropriva (REZENDE; JUNIOR, 2022).

Os dados epidemiológicos sobre a prevalência da anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos no Brasil destacam a importância de ações preventivas e estratégias efetivas para combater essa condição. Investir na saúde e bem-estar das crianças é essencial para garantir um futuro saudável e promissor para a população do país. tem impactos profundos na saúde e no desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos de idade. Reconhecer os sinais precoces, adotar medidas preventivas e buscar tratamento adequado são passos cruciais para garantir um crescimento saudável e um desenvolvimento pleno nessas fases fundamentais da vida (BRASIL, 2022).

Fatores de Risco

Diversos fatores de risco podem contribuir para o desenvolvimento da anemia ferropriva nessa faixa etária, sendo importante compreender e abordar cada um deles para reduzir sua incidência e impacto:

Dieta pobre em ferro: A dieta é um dos principais fatores de risco para a anemia ferropriva em crianças. Uma alimentação carente em alimentos ricos em ferro, como carnes vermelhas, feijão, espinafre e outros vegetais folhosos, pode levar à diminuição dos estoques de ferro no organismo. Crianças que consomem uma dieta monótona e pouco diversificada têm maior probabilidade de desenvolver a deficiência de ferro (SANTIS, 2019).

Aleitamento materno inadequado: O aleitamento materno é fundamental para fornecer os nutrientes essenciais, incluindo o ferro, para os bebês. A falta de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e a introdução precoce de alimentos complementares com baixo teor de ferro podem aumentar o risco de anemia em crianças (BRASIL, 2022).

Prematuridade e baixo peso ao nascer: Bebês prematuros ou com baixo peso ao nascer têm maior probabilidade de apresentar anemia ferropriva, uma vez que nascem com reservas de ferro menores e podem precisar de um suprimento extra desse mineral para seu crescimento e desenvolvimento adequados (SANTIS, 2019; MERINO, 2012).

Infecções e parasitoses: Algumas infecções e parasitas intestinais podem afetar a absorção de ferro no intestino, contribuindo para a deficiência desse mineral. Crianças que vivem em áreas com condições sanitárias precárias ou que têm contato

frequente com infecções têm maior risco de desenvolver anemia ferropriva (JUSTINO, 2017).

Doenças inflamatórias: Algumas condições médicas, como doenças inflamatórias intestinais, podem afetar a absorção de ferro no organismo, levando à anemia ferropriva mesmo em crianças com uma dieta aparentemente adequada (LEITÃO; OLIVEIRA, 2016).

Consumo excessivo de leite de vaca: O consumo excessivo de leite de vaca em detrimento de outros alimentos pode aumentar o risco de anemia ferropriva em crianças, uma vez que o leite de vaca contém pouco ferro e pode interferir na absorção desse mineral (HENRIQUE, 2017).

Condições socioeconômicas desfavoráveis: Crianças que vivem em famílias de baixa renda e com condições socioeconômicas desfavoráveis têm maior probabilidade de enfrentar insegurança alimentar e ter acesso limitado a uma dieta adequada, aumentando o risco de anemia ferropriva (SANTIS, 2019).

Má absorção de ferro: Algumas crianças podem apresentar problemas de absorção de ferro no intestino, o que pode predispor à anemia ferropriva, mesmo quando a dieta é adequada (BRASIL, 2022).

Diante dos fatores de risco, é fundamental adotar estratégias de prevenção e controle da anemia ferropriva em crianças menores de 5 anos. Iniciativas que promovam a educação nutricional para pais e cuidadores, o estímulo ao aleitamento materno exclusivo e a oferta de alimentos ricos em ferro durante a introdução alimentar são medidas eficazes para combater essa condição. Além disso, é importante melhorar o acesso a serviços de saúde para o diagnóstico precoce e tratamento adequado da anemia ferropriva, garantindo que todas as crianças tenham a oportunidade de crescer e se desenvolver de forma saudável e plena (BRASIL, 2022).

Nesse sentido, a prevenção da AF deve ser planejada priorizando-se a educação nutricional e condições ambientais satisfatórias. Deve-se incentivar o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, evitar o uso de leite de vaca no primeiro ano de vida, deve-se proceder a suplementação medicamentosa profilática, dar preferência a alimentos fortificados com ferro, principalmente nas primeiras fases de desenvolvimento da criança, controlar as infecções, ter acesso a saneamento básico entre outros (AMARANTE *et al.*, 2017).

Programa Nacional de Suplementação de Ferro

O Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) é uma importante iniciativa do governo brasileiro para combater a anemia ferropriva em crianças. Implementado pelo Ministério da Saúde, o programa busca prevenir e tratar a deficiência de ferro em crianças menores de 5 anos, que constituem um grupo de risco significativo para essa condição (BRASIL, 2011).

O PNSF foi lançado com o objetivo de fortalecer as políticas de saúde voltadas para a primeira infância e melhorar a qualidade de vida das crianças brasileiras. O programa se baseia em estratégias eficazes de prevenção e tratamento, que incluem a distribuição gratuita de suplementos de ferro em gotas ou comprimidos, bem como ações de educação e orientação para pais, cuidadores e profissionais de saúde. A suplementação de ferro é uma das principais medidas adotadas pelo programa, especialmente para crianças de 6 meses a 2 anos de idade, período em que elas estão mais suscetíveis à deficiência de ferro, devido ao esgotamento das reservas adquiridas durante a gestação. Os suplementos são fornecidos de forma rotineira em unidades de saúde e durante campanhas de vacinação, facilitando o acesso das famílias a esses importantes recursos (BRASIL, 2022).

Além da suplementação, o PNSF também enfatiza a importância da alimentação adequada como medida preventiva para a anemia ferropriva. A promoção da amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e a introdução oportuna e adequada de alimentos complementares ricos em ferro são estratégias fundamentais para garantir uma nutrição adequada e prevenir a deficiência de ferro em crianças (FISBERG, 2018). A educação em saúde é uma parte essencial do programa, pois busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado nutricional e da adesão à suplementação de ferro. Essas ações educativas são realizadas em diferentes cenários, como unidades de saúde, creches, escolas e comunidades, com o objetivo de disseminar informações precisas e empoderar as famílias para cuidar da saúde de suas crianças (BRASIL, 2011).

Uma das vantagens do PNSF é sua ampla abrangência, atingindo áreas urbanas e rurais e contemplando populações mais vulneráveis e de difícil acesso. Essa abordagem inclusiva contribui para reduzir as desigualdades de saúde, garantindo que todas as crianças, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso aos cuidados necessários para prevenir e tratar a

anemia ferropriva (BRASIL, 2022). Apesar dos esforços do programa, ainda existem desafios a serem enfrentados, como a adesão plena dos pais e cuidadores à suplementação de ferro e a necessidade contínua de monitoramento e avaliação dos resultados alcançados. É importante também considerar abordagens complementares, como o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional em famílias em situação de vulnerabilidade, para garantir a efetividade das ações do PNSF (FISBERG, 2018; LOPES *et al.*, 2019).

Sendo assim, o PNSF desempenha um papel fundamental na prevenção e tratamento da anemia ferropriva em crianças no Brasil. Por meio da distribuição de suplementos de ferro e ações de educação em saúde, o programa visa melhorar a saúde e o bem-estar das crianças brasileiras, contribuindo para o seu desenvolvimento saudável e pleno. Com o contínuo investimento e aprimoramento desse programa, é possível avançar na redução da anemia ferropriva e construir um futuro mais saudável para as gerações futuras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A anemia ferropriva representa um grave problema de saúde pública uma vez que se apresenta em ascensão acarretando sérios danos ao desenvolvimento da criança. Assim sendo, se faz necessário mais estudos que englobe suas inter-relações bem como a extensão territorial para que políticas de saúde, controle e tratamento adequados sejam desenvolvidos bem como melhorar a qualidade de vida dessas crianças.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores não declaram haver conflitos de interesses.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, M. K. **Anemia Ferropriva: uma visão atualizada.** Biosáude. 17 (1), 89-151, 2017.

ANDRÉ, H. P. *et al.* Indicadores de insegurança alimentar e nutricional associados à anemia ferropriva em crianças brasileiras: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 2, p. 1159-1167, 2018.

BADHAM, J.; ZIMERMANN, M. B.; KRAEMER. **Guia Anemia Nutricional**. Editora Sightand Life, 2007.

BATISTA FILHO, M.; SOUZA, A. I.; BRESTANI, C. C. Anemia como problema de saúde pública: uma realidade atual. **Ciência e Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v.13, n.6, p.1917-1922, 2008.

BOONSTRA, A. M.; MWANGI, M. N. O que causa anemia em criança ,as mais novas e por que ela é tão persistente? **Jornal Pediatria**, Rio de Janeiro, v. 92, n. 4, p.325-327, 2016.

BORTOLINI, G. A.; VITOLO, M. R. Importância das práticas alimentares no primeiro ano de vida na prevenção da deficiência de ferro. **Revista Nutrição Campinas**, v. 23, n. 6, p. 1051-1062, 2010.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde Materno Infantil. Anemia ferropriva: deficiência de ferro é um dos fatores que podem estar associados à mortalidade materna. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/agosto/anemia-ferropriva-deficiencia-de-ferro-e-um-dos-fatores-que-podem-estar-associados-a-mortalidade-materna>. **Acesso em:** 02 ago. 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes. 2022. Brasil-DF. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Suplementação de Ferro: manual de condutas gerais. Departamento de Atenção Básica. Brasília: 2013.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Manual de Condutas Gerais. Brasil-DF. 2011.

BRUNKEN, A. S.; GUIMARÃES, L. V.; FISBERG, M. Anemia em crianças menores de 3 anos que frequentam creches públicas em período integral. **Jornal de Pediatria**, v.77, n. 1, 2002.

CARVALHO, D. C.; GRALA, C. G.; HEINZEN, R. B. *et al.* Prevalência de anemia ferropriva em crianças de 0 a 5 anos internadas no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão/ SC, no período de agosto à dezembro de 2008. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, vol. 39, n. 3, 2010.

FISBERG, M. **Consenso Sobre Anemia Ferropriva: mais que uma doença, uma urgência médica**. Sociedade Brasileira de Pediatria, v. 5, n. 1, p. 1-13, 2018.

GARCIA, L. F. M.; VARINI FILHO, C. A.; MIYAMOTO, K. N. Prevalência de anemia em crianças de 0 a 12 anos em uma unidade de pronto-atendimento em Santa Maria

– RS. **Disc. Scientia. Série: Ciências da Saúde**, Santa Maria, v.12, n.1, p.1-10, 2011.

HENRIQUE, N. C. P. Prevenção da anemia ferropriva em crianças: foco na adesão ao uso do sulfato ferroso. **[Dissertação]**. São Paulo: Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.

JORDÃO R. E.; BERNARDI J. L. D.; BARROS FILHO, A Z. B. Prevalência de anemia ferropriva no Brasil: uma revisão sistemática. **Rev. Paul. Pediatr.**, Campinas, v. 27, n. 1, pag. 90-8, 2009.

JUSTINO, L. C. Prevalência de anemia ferropriva em crianças nos últimos 10 anos no Brasil. **[Trabalho de Conclusão de Curso]**. Mato Grosso: Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências da Saúde, Bacharelado em Farmácia, 2017.

LEITÃO, W. S.; OLIVEIRA, E. Anemia Ferropriva infantil no Brasil: uma Revisão Sistemática de Literatura. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, ano 1, vol. 5, 2016.

LOPES, D. L. *et al.* Aspectos clínicos pertinentes na anemia ferropriva em crianças. **Mostra Científica em Biomedicina**, v. 3, n. 2, p. 69-85, 2019.

MATTA, I. E. A.; VEIGA, G. V.; BAIÃO, M. R. Anemia em crianças menores de cinco anos que frequentam creches públicas do município do Rio de Janeiro, Brasil. **Rev. Bras. de Matern. Infant.**, Recife, v. 5, n. 3, pag: 349-357, 2005.

MERINO, A. H. Anemias em la infancia y adolescencia. Clasificación y diagnóstico. *Pediatr. Integral* 2012; XVI (5): 357-365. Disponível em: <<http://www.pediatriaintegral.es/numeros-antiores/publicacion-2012-06/anemias-en-la-infancia-y-adolescencia-clasificacion-y-diagnostico/>>. **Acesso em:** 22 julh. 2023.

NISHIDA, F. S.; UCHIMURA, T. T.; SZARARC, S. C. *et. al* Prevalência de anemia em escolares de escolas públicas de Maringá - PR, 2008. **Rev. Eletr. Enf**, v. 12, n. 2, pag: 37-44, 2010.

QUEIROZ, S. S.; TORRES, M. A. A. Anemia ferropriva na infância. *Jornal Pediatria*, Rio de Janeiro, 2000; 76 (Supl.3): S298-S304. Disponível em: <<http://www.jped.com.br/conteudo/00-76-s298/port.asp>>. **Acesso em:** 30 julh. 2023.

REZENDE, E. S.; JUNIOR, O. R. M. Causas e consequências da anemia ferropriva em crianças na idade pré-escolar no Brasil. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 12, 2022.

SANTIS, G. C. De. Anemia: definição, epidemiologia, fisiopatologia, classificação e tratamento. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 52, n. 7, p. 239-251, 2019.

SILVA, L. S. M.; GIUGLIANI, E. R. J.; AERTS, D. R. G. C. Prevalência de determinantes de anemia em crianças de Porto Alegre, RS, Brasil. **Rev. Saúde Pública**, v. 35, n. 1, pag. 66-73, 2001.

SILVEIRA, S. V., ALBUQUERQUE, L. C.; ROCHA, E. J. M. *et. al.* Fatores de risco associados à anemia ferropriva em crianças de 12 a 36 meses de creches públicas em Fortaleza. **Revista de Pediatria**, v. 9, n. 2, pag. 70-9, 2008.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Anemia carencial ferropriva. 2007. Disponível em: <http://www.sbp.com.br/img/documentos/doc_anemiacf>. **Acesso em:** 27 julh. 2023.

SPINELLI, M. G. N.; MARCHIONI, D. M. L.; SOUZA, J. M. P. Fatores de risco para anemia em crianças de 6 a 12 meses no Brasil. **Rev. Panam. Salud. Publica/Pan Am. J. Public. Health**, v. 17, n. 2, 2005.

SZARFARC, S. C. Políticas públicas para o controle da anemia ferropriva. *Rev. Bras. Hematol. Hemoter.*, v.32, supl.2, São Paulo, Jun/2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842010000800002>. **Acesso em:** 25 julh. 2023.

TORRES, M. A. A.; SATO, K.; QUEIROZ, S. S. Anemia em crianças menores de dois anos atendidas nas unidades básicas de saúde no Estado de São Paulo, Brasil. **Rev. Saúde Pública** v. 28, n. 4, pag: 290, 1994.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. UNICEF. Iron Deficiency Anemia – Assessment, Prevention, and Control: a guide for programme managers. Geneva, 2001. Disponível em: <http://www.who.int/reproductive-health/docs/anaemia.pdf>>. **Acesso em:** 25 julh. 2023.